

CERTIFICATE

TA'LIM FIDOYILARI

Usmonov Farrux Farxodovich

RESPUBLIKA ILMIY-USLUBIY JURNALIDA

PUL-KREDIT SIYOSATINI AMALGA OSHIRISH KONSEPSIYASI

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

Bosh muharrir: A.A. Abdurahmonov

Яндекс

@mail

Google

2023/MAY